

GT 7 - Materialidades e circulações do livro

O texto como imagem na obra “Meu nome também é vermelho”

Mestranda Daise de Oliveira Rodrigues (UEMG)

RESUMO

O imbricamento entre palavra e imagem é inerente às linguagens artísticas. Na literatura, metáforas visuais são convocadas por meio do texto, ao passo que nas artes visuais, confere-se materialidade à palavra, dotando-a de cor e forma. Nessa perspectiva, emerge a produção da artista visual Elida Tessler, cuja poética centraliza-se na escrita, resultando em criações que são um híbrido de arte e literatura. A artista possui um amplo acervo que orbita em torno da palavra, explorando seus atributos tanto verbais quanto pictóricos. Em várias de suas obras, Tessler estabelece relações com a linguagem da literatura, incorporando trechos de livros para construir narrativas visuais. A instalação “Meu nome também é vermelho” está inserida nessa premissa, sua construção poética se constitui por meio da apropriação do livro “Meu nome é vermelho” de Orhan Pamuk. Nesse sentido, o presente artigo explora as conexões entre imagem e palavra, bem como as inter-relações entre visualidade e textualidade, tendo a obra “Meu nome também é vermelho” como ponto focal dessa investigação.

Palavras-chave: Arte; Literatura; Palavra; Elida Tessler.

ABSTRACT

The interplay between word and image is inherent in artistic languages. In literature, visual metaphors are summoned through text, while in visual arts, materiality is conferred upon words, endowing them with color and form. In this perspective, the production of visual artist Elida Tessler emerges, whose poetics revolves around writing, resulting in creations that are a hybrid of art and literature. The artist possesses a vast collection that revolves around the word, exploring its verbal and pictorial attributes. In many of her works, Tessler establishes connections with the language of literature by incorporating excerpts from books to construct visual narratives. The installation "Meu nome também é vermelho" is situated within this premise, its poetic construction being constituted through the appropriation of Orhan Pamuk's book "Meu nome é vermelho". In this sense, the present article explores the connections between image and word, as well as the interrelations between visuality and textuality, with the artwork "Meu nome também é vermelho" serving as the focal point of this investigation.

Keywords: Art; Literature; Word; Elida Tessler.

INTRODUÇÃO

O trabalho da artista visual e pesquisadora Elida Tessler é um híbrido de artes visuais e

literatura, concebido e exposto em diversos meios e suportes. O encadeamento entre visualidade e textualidade está amplamente presente em sua produção pictórica. Suas criações são constituídas a partir das relações estabelecidas sob a interpretação da palavra. Tendo como cerne a linguagem escrita, a obra de Elida Tessler transita por diversas técnicas e formas de expressão, materializando-se em livros, desenhos, gravuras, esculturas, ready mades, instalações, gravuras, fotografias, pinturas e objetos.

A poética de construção desses objetos artísticos se constitui por meio da ação do colecionismo. O ato de colecionar se caracteriza pela retirada de um objeto de seu contexto original e sua reconfiguração, segundo a interpretação do colecionador. É majoritariamente por meio desse movimento que se estabelece o processo de criação das obras da Elida Tessler. A artista se apropria de um objeto, seja ele um vocábulo ou um artefato concreto, desprende-o de seu contexto original e o ressignifica como elemento artístico, incorporando-o à concepção de sua obra. É por meio dessa coletânea de palavras que a narrativa visual da artista se estabelece, evocando discussões acerca da linguagem literária e imagética.

Em determinadas instâncias de sua produção artística, Elida Tessler apropria-se do verbo oriundo do real, seja por meio do diálogo com o outro ou como resultado de reflexões íntimas da própria artista. Nessa conjuntura, o texto que compõe a obra advém de um processo íntimo e pessoal. A palavra é isolada do seu entorno, dissociada de sua significação usual e reinterpretada segundo o sentir da artista, produzindo um trabalho cuja composição possui uma essência intrinsecamente biográfica e íntima. O texto que surge de uma perspectiva particular e privada, culmina em objeto artístico e se expande ao coletivo. O espectador final interpretará a obra segundo seu repertório, intervindo assim na atribuição de significado à obra em questão.

Em outra vertente do trabalho de Tessler, a palavra emana de composições literárias, sendo essa a fonte primordial de seu colecionismo. Romances, poemas, contos e ensaios têm suas narrativas incorporadas à coleção da artista, sendo assimilados em suas criações. Por meio da leitura, a artista se conecta a essas obras, dissecando sua diegese e recolhe vocábulos que a enredam. Adjetivos, substantivos, verbos, pronomes e advérbios são captados nesse processo e reinterpretados segundo a ótica da artista, resultando na gramática particular de Tessler. Assim,

deriva-se uma parte significativa do portfólio da artista, que consiste em fragmentos literários traduzidos em composições visuais.

Dessa forma, a literatura assume uma posição central na obra de Elida Tessler, não apenas em termos verbais, mas também em sua essência conceitual. É por meio das interações inerentes à estrutura lexical da linguagem escrita que a poética de seu trabalho se estabelece. A idealização de suas composições visuais emerge da interpretação da palavra e da ressonância dos conceitos que ela evoca. Os fundamentos construtivos da linguagem literária se configuram como subsídio para a produção da artista, estabelecendo uma relação intersemiótica entre imagem e texto. Sua obra mantém um colóquio íntimo com seu repertório literário, traduzindo questões evocadas pelo texto em forma de imagens.

Assim, a escrita se apresenta como o fio condutor que enlaça as obras da artista, cuja produção desvela um intrincado sistema de símbolos fundamentados em referências filosóficas, literárias e estéticas. A incorporação da literatura na obra de Elida Tessler ocorre de forma direta, mediante a apropriação de trechos literários. Nesse processo, as palavras são capturadas utilizando diferentes métodos, sendo copiadas, riscadas, rasuradas e recortadas. Segundo a artista, “Trabalhar com palavras é sempre uma vertigem e requer ordenação. Desde 1999 aproprio-me de palavras oriundas da literatura: escolho um livro, defino diferentes métodos para a captura das palavras e estabeleço listas, que são o ponto de partida para as minhas instalações” (TESSLER, 2013). Portanto, observa-se a organização sistemática do processo criativo da artista, que se baseia em uma pesquisa fundamentada na literatura.

ENTRE PALAVRA E IMAGEM

A presença da linguagem escrita no trabalho de Elida Tessler encontra ressonância nos títulos de suas obras. O nome das produções desempenha um papel significativo na apreciação das mesmas, pois auxilia na decodificação dos elementos que as compõem, permitindo acessar outras camadas de significado presentes em seus trabalhos. Essa relevância dos títulos é exemplificada em “Meu nome também é vermelho”, (fig.1), no qual o nome da obra

contextualiza o espectador em relação à sua referência literária, "Meu Nome é Vermelho". Dessa forma, o título ressoa além da produção artística, revelando suas referências literária e ampliando sua rede de significados.

Figura 1 - TESSLER, Elida. Meu nome também é vermelho, 2009.
Livro impresso com intervenções, 24 x 36 cm

Fonte: Acervo da artista

O romance “Meu Nome é Vermelho” foi escrito por Orhan Pamuk e publicado em 1998, sua narrativa é ambientada em Istambul no século XVI, durante o Império Turco-otomano. O enredo da história transcorre em torno de conflitos religiosos que reverberam em um assassinato. Uma das questões abordadas pela obra refere-se às divergências culturais entre oriente e ocidente, bem como a dicotomia entre a presença do passado e a iminência do futuro. Esse conflito irá se materializar nos modos da representação da imagem e os valores que permeiam a produção artística, rivalizando os padrões europeus e turcos. A narrativa confronta a produção artística dentro do contexto islâmico com as obras de arte do Renascimento Italiano.

Para construir a narrativa de "Meu Nome é Vermelho", Pamuk utiliza a técnica da polifonia. A história é contada por meio de doze personagens principais, que incluem Elegante Efêndi, Negro, o satirista, o assassino de Elegante, Tio Efêndi, Orhan, Ester, Shekure, Borboleta, Cegonha, Oliva e Mestre Osman. O satirista, em particular, interpreta sete figuras distintas, como um cachorro, uma árvore, a morte, o pigmento vermelho, um cavalo, uma dupla de dervixes e

uma mulher, totalizando assim 19 vozes narrativas que desempenham papéis na história. Essa multiplicidade de personagens se alternam na descrição dos capítulos, proporcionando perspectivas distintas e adicionando complexidade à trama.

Questões referentes à religião, arte, filosofia, cultura e sociedade permeiam a obra de Orhan Pamuk. A trama se inicia com a solicitação do sultão para a criação de um livro de miniaturas, com o objetivo de demonstrar a superioridade do islamismo, exigindo que as ilustrações sigam o padrão estético dos artistas renascentistas. Isso significa que, ao invés de seguir as regras bidimensionais da arte islâmica, as imagens do livro devem ser criadas utilizando técnicas de perspectiva, o que vai de encontro ao dogma islâmico que proíbe a representação figurativa. Devido à natureza profana do pedido do sultão, ocorre uma forte oposição por parte dos radicais islâmicos, culminando no assassinato de um dos pintores responsáveis pelas ilustrações. Ao longo da investigação desse assassinato, são discutidas questões que envolvem a tensão entre tradição e modernidade, bem como as diferenças na representação da imagem entre o Ocidente e o Oriente.

O discurso plástico da pintura se faz uma presença frequente nas obras de Pamuk, tanto em sua estrutura textual quanto na concepção dos enredos. Em “Meu nome é Vermelho”, o autor incorpora imagens no texto por meio da *écfrase*, utilizando a linguagem verbal para descrever as pinturas e miniaturas que constam na história. Desse modo, a obra é permeada por imagens sem realmente representá-las visualmente. A temática das artes plásticas se evidencia igualmente nas indagações relativas ao estilo e às técnicas pictóricas. Essa reflexão de ordem plástica é possível em decorrência da formação pregressa de Pamuk nas artes visuais, a qual englobou extensas incursões no estudo das técnicas de pintura.

A constatação da intertextualidade literária e pictórica se manifesta em diversos trechos da obra, exemplificado especialmente no discurso proferido pela cor vermelha. No capítulo narrado por esse matiz, a história adquire um caráter predominantemente pictórico, permeando-se por representações textuais da cor. A utilização da cor vermelha não se limita apenas à descrição de imagens figurativas, mas também ambiciona transmitir sentimentos e evocar a subjetividade associada a ela. Desse modo, estabelece-se um discurso metalinguístico

no qual a própria cor se descreve e exalta sua presença no mundo, configurando-se como um autorretrato cromático. Tal aspecto pode ser observado no seguinte trecho:

Ouçõ a pergunta de vocês: o que é uma cor? A cor é o toque do olho, a música do surdo, a palavra que vem das trevas. Como tenho ouvido há dezenas de milhares de anos as almas sussurrarem, como o vento nas noites de tempestade, de livro em livro, de objeto em objeto, posso lhes dizer que meu toque se parece com o toque dos anjos. Uma parte minha, a parte séria, mobiliza a vossa visão, enquanto a parte brincalhona voa nas alturas, seguida por vossos olhares. Que sorte tenho de ser o Vermelho! Sou o fogo, sou a força! Todos me notam e me admiram, e ninguém resiste a mim. Que sorte tenho de ser o Vermelho! Sou o fogo, sou a força! Todos me notam e me admiram, e ninguém resiste a mim. (PAMUK, 1998)

Essa narrativa metalinguística concebida por Pamuk, impregnada pela presença do matiz vermelho, tornou-se a gênese da produção visual de Elida Tessler. A partir desse discurso textual, a artista apropria-se do vermelho e intervém na obra literária de Pamuk, e o resultado culmina na obra "Meu nome também é vermelho". Exibida em formato de instalação (fig. 5), essa produção é composta por duzentos porta-retratos, versão impressa do livro com as intervenções gráficas, a obra literária original e os materiais utilizados para essa intervenção artística. Esses elementos atestam o processo de criação desse trabalho, que se estabelece através de um gesto manual, exaustivo e minucioso (fig. 2). A artista cria um risco vermelho sobre cada letra que compõe o romance, preservando da rasura unicamente as palavras que se referem à cor sanguínea. Elida Tessler explica como ocorreu o processo de concepção da obra:

Ponto por ponto. Traço por traço. Escrever ou “desescrever”? Ler ou “desler”? Sobre a letra impressa do livro, eu acrescentava um gesto manual, uma espécie de caligrafia mono-alguma-coisa. De forma alguma monótona, mas como “um sambinha feito de uma nota só”, a concepção do trabalho contou com a realização de apenas um breve traço diagonal repetido inúmeras vezes, de uma mesma cor, em tempos sucessivos. E também em tempos contínuos, isto é, contabilizei dois meses e dois dias, com cerca de seis horas diárias sem interrupção, para poder recobrir todas as páginas, do título às notas, passando pelo sumário, orelhas e contracapa da edição. Senti como se eu estivesse não somente tateando o livro, mas perpassando as camadas de tempo que me separavam do atelier de caligrafia e iluminuras do século XVI, momento em que a invenção da perspectiva na Itália abala todas as concepções islâmicas acerca de um ponto de vista único, sendo este um dos focos centrais do romance. Trata-se aqui de uma outra forma de escritura, que barra a letra e cria um silêncio feito de hachuras. (TESSLER, 2010, p. 7)

Figura 2 e 3 – Registro da intervenção gráfica e matérias utilizadas na criação de “Meu nome também é vermelho”

Fonte: Elida Tessler

O gestual empregado na edição do livro, assim como o tempo destinado a esse processo, integram-se à poética da obra. O risco que se repete gera ritmo, cadência e padrão; sua interrupção enaltece sua ausência. A repetição constrói o vazio, e a palavra livre do risco destaca-se pela diferenciação. Assim, a intervenção de Tessler na narrativa do romance se estabelece através do movimento de repetição, que corrompe a narrativa original, preservando apenas fragmentos do seu conteúdo. As palavras que permanecem incólumes à tinta vermelha são reescritas, com a mesma tonalidade, fotografadas e expostas em molduras (fig.4). O livro grafado pelo vermelho e os materiais empregados nesse processo também são incorporados à instalação, criando uma obra que emerge do entrelaçamento entre o verbal e o visual.

Por conseguinte, a intervenção de Tessler na narrativa de Pamuk é uma exaltação ao vermelho. A edição da artista na obra exacerba o discurso cromático presente no livro, tanto de forma concreta quanto simbólica. O ato de pintar de vermelho letras, palavras, frases e parágrafos, incorpora a concretude da cor ao discurso literário. A proeminência do avermelhar citado no texto é materializado pelo ressoar da cor que colore as páginas do livro. Os trechos que permanecem legíveis na história ratificam a onipotência do vermelho, seja pelo seu sentido literal ou simbólico, como “sangue que esguicha do célebre demônio branco”, “meu coração”, “a origem do escarlata”, “seu aprendiz, todo vestido de vermelho”, “Que sorte tenho de ser o vermelho” e “num único vermelho”. Logo, a tonalidade rubra prevalece na obra, tanto

verbalmente quanto pictoricamente

Assim, a relação de Elida Tessler com a obra de Pamuk não se restringe à inspiração; a artista se apropria da narrativa literária e a reconfigura em um novo sistema de significados. Códigos pertencentes à linguagem escrita e visual se entrelaçam no processo de criação da obra. A intervenção no livro se concretiza através da inserção de marcas que definem a experiência de leitura, como o rabisco que percorre o texto, similar a um grifo invertido, ocultando uma série de palavras e transformando o texto em um mar vermelho. Destarte, o processo de construção da obra se torna uma parte significativa de sua fruição, uma vez que carrega em si as marcas de sua origem.

Figura 4 – TESSLER, Elida. Meu nome também é vermelho. 2009. Porta-retrato, técnica mista, 18 x 24 cm

Fonte: Elida Tessler

Ademais, a performance da artista e seu processo criativo são apresentados ao público por meio da incorporação dos instrumentos empregados em sua concepção à instalação. Frascos de tinta, porta-retratos, cálamos, entre outros, são expostos ao espectador, desvelando a técnica de criação empregada em “Meu nome também é vermelho” (fig. 3 e 5). Por meio da exibição desses elementos, a artista possibilita ao público ampliar a compreensão acerca da rede de

significados presentes na obra de arte, conferindo-lhe um caráter de transparência. O modo como a instalação foi concebida, desvelando o engendramento da obra, possibilita a imersão do espectador no processo de criação da obra.

A experiência final de “Meu nome também é vermelho”, como é inerente ao discurso artístico, se concretiza nessa relação com o público. O signo textual que antes estava inserido em uma narrativa literária e exercia função de elemento verbal é dissociado do seu contexto e reconicionado de acordo com a interpretação do espectador. O significado da palavra na obra extrapola seu sentido verbal e imagético, atuando como ícone para conexões tanto estéticas quanto extra estéticas, permitindo o acesso a uma rede de códigos, que não estão restritos à obra original e tampouco à literalidade do verbo. Nesse sentido, Elida Tessler emprega a palavra como um elemento imagético, conceitual e verbal, a obra da artista, por meio da tessitura urdida pela palavra, abarca uma ampla rede de referências, oriundas da história da arte, bem como da literatura.

Figura 5 – TESSLER, Elida. Meu nome também é vermelho. 2009.
Instalação com 200 porta-retratos, livro impresso com intervenções e material de caligrafia, medidas variadas

Fonte: Elida Tessler

REFERÊNCIAS

PAMUK, Orhan. *Meu nome é vermelho*. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

TESSLER, Elida. *Habitar o silêncio, esculpir o tempo*. 2010. Disponível em:

<<https://www.elidatessler.site/textos2>>. Acesso em: 10/ 05/ 2023

_____. *Gramática intuitiva*. Porto Alegre: 7 de junho a 18 de agosto de 2013. Catálogo de exposição. Disponível em: http://www.iberecamargo.org.br/site/uploads/multimediaExposicao/120620131659_Catalogo_ElidaTessler_gramaticaintuitiva.pdf. Acesso em: 10/ 05/ 2023

ICONOGRAFIA:

Meu nome também é vermelho. Elida Tessler. 2009. Medidas variadas, técnica mista.

WEBSITES:

Elida Tessler. Disponível em: <<http://www.elidatessler.site>> Acesso em: 27/05/2023

Como citar este texto:

RODRIGUES, Daise O. O texto como imagem na obra “Meu nome também é vermelho”. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-10.